

Adecuación de la auto-etnografía analítica en la investigación de fenómenos emergentes y futuros: El caso de las plataformas de reparto de alimentos

The suitability of analytical autoethnography in research into emerging and future phenomena: The case of food delivery platforms

Resumen/ Abstract

Introducción. Este artículo utiliza una experiencia de investigación de trabajador con el objetivo es demostrar que la auto-etnografía analítica no es una elección estético-estilística, sino una respuesta técnica alineada al propio campo. La crisis de representación ayudó a visibilizar prácticas auto-etnográficas previas. Se opta por una auto-etnografía analítica, integrada en la perspectiva contextual de Bergua (2011) como complemento a propuesta epistemológica de Ibáñez (200).

Material y métodos. La investigación se basa en un trabajo de campo realizado entre 2019 y 2021 como repartidor (*rider*) en Benidorm en una conocida plataforma. Hay un tránsito desde la observación participante tradicional hacia la auto-etnografía analítica, donde el investigador actúa como el principal dispositivo de registro disponible. El *corpus* de datos, compuesto por 743 audios registrados "en caliente" mediante el *smartphone*, analizado bajo los principios de la *Grounded Theory*

Resultados. El análisis identifica cuatro ejes analíticos contextuales en la producción del conocimiento: algorítmico-económico, socio-técnico, sobre la condición reflexivo-situada del investigador y la inmersión encarnada como eje transversal. Los mismos co-refieren adaptivamente tanto diseño como objeto de investigación.

Discusión. Esta adecuación no es puntual, sino que se considera la primera de muchas otras adecuaciones metodológicas a contextos de trabajo digitales, algorítmicos, aislados y crecientemente auto-referenciales que se vislumbran en el futuro, dejando de ser la auto-etnografía analítica una propuesta metodológica periférica.

Introduction. This article draws on a researcher's practical experience with the aim of demonstrating that analytical auto-ethnography is not an aesthetic or stylistic choice, but a technical approach aligned with the field itself. The crisis of representation helped to bring previous auto-ethnographic practices to the fore. Analytical auto-ethnography is adopted, integrated into Bergua's (2011) contextual perspective as a complement to Ibáñez's (200) epistemological proposal.

Materials and methods. The research is based on fieldwork carried out between 2019 and 2021 as a delivery rider in Benidorm for a well-known platform. There is a shift from traditional participant observation towards analytical auto-ethnography, where the researcher acts as the primary recording device available. The data corpus, comprising 743 audio recordings made 'in the heat of the moment' using a smartphone, was analysed according to the principles of Grounded Theory

Results. The analysis identifies four contextual analytical axes in the production of knowledge: algorithmic-economic, socio-technical, the researcher's reflexive-situated condition, and embodied immersion as a cross-cutting axis. These axes adaptively co-reference both the research design and the research object.

Discussion. This adaptation is not a one-off, but is considered the first of many other methodological adaptations to digital, algorithmic, isolated and increasingly self-referential working contexts.

Palabras clave: Etnografía; Capitalismo; Metodología

Keywords: Ethnography; Capitalism; Methodology

INTRODUCCIÓN

El capitalismo de plataforma, ha reconfigurado sustancialmente la organización del trabajo. Ha supuesto un reto epistemológico para la etnografía laboral, obligando al investigador a establecer diversos diseños de investigación. La gestión algorítmica de la fuerza de trabajo bajo una lógica de "taylorismo digital (Altenried, 2022), hace que la actividad laboral se fractalice en unidades temporales y espaciales muy atomizadas en el que la gestión algorítmica y las condiciones laborales propias del trabajo de plataforma configuran el acceso y la producción del dato.

El recurso a la figura del investigador-*rider* no es una mera elección fruto del capricho, sino un dispositivo metodológico en el que se entrelazan participación, observación y registro. Debido a la asimetría de información (Woodcock & Graham, 2020), la vigilancia digital (Zuboff, 2022), la atomización y soledad en el desempeño de esta actividad laboral, la participación total (Spradley & McCurdy, 1989) es una muy adecuada forma de abordaje en este novedoso campo.

Desde finales de 2019 hasta octubre de 2021 realicé una investigación como *rider*, en automóvil,

para la multinacional Glovo en la localidad alicantina de Benidorm. Esta elección respondió a las propias condiciones del campo, donde la observación participante convencional se ve tensionada hasta el límite (Gold, 1958).

La forma de recopilar los datos del diario de campo, consistente en grabaciones “en caliente” con el *smartphone* tras las entregas, unido a la soledad impuesta en el desempeño de la actividad y la nula relación humana con la empresa y escasa con los compañeros, adquirió la forma de auto-etnografía analítica (Anderson, 2006)

El uso de la misma fue una respuesta técnica al propio ser del objeto: un entorno digital, móvil y atomizado que exige una participación total para ser aprehendido, en el que la auto-referencia es la principal, aunque no la única, vía de recopilación de datos y en el que la escasa posibilidad de hacerme visible como investigador planteó problemas éticos, resueltos situacionalmente (Calvey, 2017). No se trata un repliegue sobre el yo, sino el principal instrumento disponible para captar la gestión algorítmica en tiempo real con las condiciones de campo dadas.

Este artículo no analiza el trabajo en plataformas, utiliza una experiencia auto-etnográfica para examinar las condiciones de producción del dato.

Los caminos epistemológicos hacia la auto-etnografía analítica

Jesús Ibáñez (2000) se preguntaba por qué se elegía una técnica y no otra. Ibáñez afirmaba que los dispositivos de investigación social permiten observar dispositivos de acción social que guarden cierta homología, si no lo hacemos corremos el peligro de que en esa observación los “destruyamos” al observarlos. De ahí la necesidad de distinguir entre niveles epistemológico, metodológico y técnico. Ibáñez organiza estos niveles en tres perspectivas —distributiva, estructural y dialéctica—, cuyas técnicas apropiadas serían la encuesta, el grupo de discusión y el socioanálisis.

Bergua (2011) añadiría a una perspectiva contextual. Aquí incluiríamos técnicas etnográficas como historias de vida o la observación participante. Se produciría en contextos culturales en los que se desenvuelven los individuos

La etnografía alude a un proceso metodológico que se extiende al ámbito de diferentes disciplinas de las ciencias sociales (Velasco Maillo & Díaz de Rada, 2009). La observación participante “es llevada a cabo cuando el sociólogo entra al campo para observar de primera mano cómo funciona... se retira periódicamente a su base de investigación para asentar sus observaciones y conversaciones y sacar conclusiones sobre la naturaleza del fenómeno que ha estado estudiando” (Hall & Jefferson, 2006, p. 353)

Su peculiaridad es la vivencia de la experiencia de campo para acumular un corpus de información que facilite la elaboración de conocimiento. Ese “estar ahí” es una posición estratégica inmersiva que nos permite observar con densidad informativa, y a su vez permite una interpretación

significativa contextual profunda.

“Estar ahí” implica también participar. Observación junto a participación forman el continuum de Gold (1958): Participante completo, participante como observador, observador como participante y completo observador. Centrándonos en nuestra propuesta, nos fijamos en cuál sería el máximo grado posible de participación: La participación completa (Spradley & McCurdy, 1989) o completo participante (Junker, 1972)

Participación total con elementos biográfico-emocionales

El contexto de una “participación total” pondera la denominada presencia del *self*, que a pesar de tener aún un área de innovación metodológica (Denzin, 1989) no es un asunto nuevo (Fine, 1995). Durante décadas “lo auto-etnográfico”, se consideró algo dado que no tenía importancia. La Escuela de Chicago dedicó una mirada a entornos en los que estaban personalmente implicados. Los aspectos auto-etnográficos se daban por supuestos sin ser problematizados y se asumían con cierta normalidad. “Lo auto-etnográfico” se va desarrollando tanto en general como en el ámbito del mundo del trabajo (Roy, 1959). Se oscurecía cualquier tipo de auto-narrativa, apareciendo a lo sumo como “cuentos confesionales” de experiencias del trabajo de campo.

Durante los años 80 se produjo la llamada crisis de representación, que cuestionó la autoridad del investigador para capturar una realidad objetiva y desplazó el foco hacia la naturaleza construida y literaria del informe etnográfico. Interesa la comprensión e interpretación de la realidad en toda su integridad, se hace especial hincapié en lo narrativo, lo vivencial y afectivo. Se interpretaban significados en lugar de medir frecuencias.

En este contexto tendente a lo “subjetivista” se da la primera mención a la auto-etnografía (Hayano, 1979). La aparición del término produjo una “estandarización de la terminología con respecto a este método” (Wall, 2006, p. 150), y el redescubrimiento de que observaciones participantes retrospectivas del pasado eran auto-etnografías.

El paso subsiguiente es la propuesta de una auto-etnografía evocativa (Ellis, 2004) desde lo emocional, cuya sinceridad da lugar a una verdad que es verosímil, frente a la fría validez científica. Es una forma de conocimiento del mundo que se convierte también en una forma de estar, la cual requiere vivir consciente y reflexivamente. Definen la auto-etnografía como “un acercamiento a la investigación y a la escritura que busca describir y analizar sistemáticamente la experiencia personal con el fin de comprender la experiencia cultural” (Ellis et al., 2010, p. 1).

Estos autores evocativos consideran a la auto-etnografía un método, un proceso y un producto. Estos dos últimos elementos son los que hace que este tipo de auto-etnografía se confunda con el arte y la literatura narrativa.

De tal forma que podemos tener un marco epistemológico en el que las distintas corrientes que

venimos afirmando se integran tanto a nivel genealógico como a niveles de singularización (Figura 1).

De la auto-etnografía evocativa a la analítica

Esta proliferación emocional en la auto-etnografía dio lugar a respuestas para reconducir el peso científico de las mismas tildándola de narcisista (Delamont, 2009) exceso de subjetivismo (Atkinson, 2006) o el poco claro criterio epistemológico de qué entra y no entra en la narración (Medford, 2006)

Fue Anderson (2006) quién, que tomando de ejemplo monografías previas (Murphy, 2001) propuso la auto-etnografía analítica como una con una propuesta de rescate que buscaba profesionalizar el uso del "yo" sin renunciar al rigor sociológico, incluyendo a la auto-etnografía como un subgénero de la etnografía analítica. La define como un "trabajo etnográfico en el que el investigador es (1) un miembro de pleno derecho en el grupo o entorno de investigación, (2) visible como tal miembro en los textos publicados del investigador, y (3) comprometido con una agenda de investigación analítica centrada en la mejora de la comprensión teórica de los fenómenos sociales más amplios" (Anderson, 2006, p. 375)

Su propuesta tiene 5 características clave:

1. El Investigador que como Complete Member Research (CMR) forma parte total del mundo social estudiado. Puede que ya formase parte del campo (oportunista) o se haga miembro para poder investigar (converso). Esta posición da lugar a una "esquizofrenia" (Adler & Adler, 1987) al pertenecer a dos grupos distintos. La toma de notas y el testeo de temas impiden una experiencia fenomenológica total (Anderson, 2006).
2. Reflexividad Analítica. Implica la conciencia de la conexión necesaria entre investigador y situación, y los efectos que esta provoca (Davies, 1999). La etnografía tradicional relega los momentos de subjetividad a apéndices (Van Maanen, 1988), pero la auto-etnografía encuadra el análisis con reflexiones sobre uno mismo.
3. Se requiere una alta visibilidad del investigador en el texto. No una sencilla inclusión formal (Foote, 1943; Horowitz, 1983; Liebow & Lewis, 1967), sino que la experiencia subjetiva forme parte intrínseca de la investigación (Davies, 1999) para refinar conocimientos teóricos. No es un mero adorno (Behar, 1996), sino una herramienta para evitar textos saturados por el autor sin rumbo (Geertz, 1988).
4. Para evitar el riesgo de generalizar de una "N de uno mismo", se enfatiza la importancia del diálogo y la interrelación con los demás (Davies, 1999). La auto-etnografía analítica debe mantener la relación tradicional de la etnografía con los datos y los otros.
5. Su objetivo no es la resonancia emocional, sino usar el dato empírico para obtener un

conocimiento social más amplio en el contexto de una agenda analítica, que se define por prácticas que "trascienden los datos y van directamente hacia desarrollos teóricos" (Anderson, 2006, p. 387). La auto-etnografía analítica tiene una serie de ventajas como son la disponibilidad de datos, la accesibilidad a los significados, el acceso a un tipo de datos difíciles de obtener para otros investigadores y la conexión entre la propia biografía y la estructura social en la que se está inserto.

Figura 1. Genealogía de la auto-etnografía como forma límite de la observación participante

¿Quién observa al repartidor? Diversidad metodológica, adaptación creativa y presencia del *self* en la investigación actual

La investigación sobre trabajo en plataformas ha desarrollado un corpus metodológicamente diverso. Así desde un enfoque cuantitativo tenemos encuestas para el más amplio fenómeno del trabajo de plataforma (Urzú Brancati et al., 2020; Zwysen & Piasna, 2024). A la hora de profundizar en el sector que nos ocupa, las dificultades son más que evidentes: "...algunas de las formas más desfavorecidas de trabajo en plataformas (como los servicios de reparto u otros servicios presenciales poco cualificados) estén infrarrepresentadas... Pero esos grupos desfavorecidos suelen ser más difíciles de captar en las encuestas, y la encuesta COLLEEM no es una excepción en este sentido".

Debido a estas dificultades las monografías han sido mayoritariamente etnográficas. Se trata de entrevistas semiestructuradas. Estos recursos de indagación más tradicionales se usan cuando se aborda una temática vinculada al régimen laboral (Van Doorn et al., 2022) y a la precariedad en su dimensión más económica (Baril, 2023; Vieira, 2023). Esto son asuntos abordado continuamente s en la agenda pública, por lo que se espera que los distintos actores tengan un posicionamiento.

Aún así estos investigadores reconocen ciertas dificultades a la hora de poder realizar entrevistas de una manera más protocolizada, sobre todo a determinados perfiles (inmigrantes en situación irregular) localizados mientras están trabajando. La solución que se da es la entrevista informal en la que, mientras están en tiempo de trabajo (exista de facto carga de trabajo o no) van intercambiando impresiones en las que los investigadores toman notas a mano (Casas-Cortés et al., 2023; XXXXXXXXXXXX; Piñeiro Aguiar & López-Martínez, 2024) o guardan en la memoria lo hablado para inmediatamente escribir lo que recuerdan (Mendonça et al., 2023)

Esta solución metodológica a los problemas de accesibilidad da lugar a una técnica de campo más fluida en la que se aplica un cuestionario flexible que se realiza a la vez que una observación etnográfica (Spradley, 1989) en la que se comparten los momentos, tanto de quietud, como incluso durante una etnografía en movimiento (Popan, 2024) acompañando al trabajador. Otra manera de enfocar esta solución es afirmar una combinación de entrevistas semiestructuradas y observación no participante, sin embargo en ellas “se asiste a conversaciones informales mantenidas por los *riders* en los puntos de encuentro” (Vieira, 2023, p. 505)

Un nivel de inmersión mayor serían de monografías que afirman explícitamente haber realizado observación participante. El ya clásico *Riding for Delivero* (Cant, 2017) es una obra que impacta y ofrece esta forma de investigar de inmersión total, aunque debido a su carácter crítico y activista podríamos situarla como una investigación-acción-participación en la que el mismo autor sabía que su activismo le condenaría a la temida desconexión. La observación participante en las monografías de *food delivery* es también diversa. En algunos casos el investigador trabaja para estas empresas durante un periodo de tiempo que puede variar de unos pocos meses (Schaupp, 2022) a incluso unos pocos días, los suficientes para saber los rudimentos del proceso de trabajo y hacer una primera monitorización de resultados económicos (Popan, 2021).

Cabe destacar aquí que estas inmersiones en el campo vía observación participante por parte del investigador son más de carácter exploratorio. La experiencia personal vivida con esa intensidad tiene significancia para el investigador: “Dediqué más tiempo a hacerme una idea de su realidad cotidiana «en el trabajo», con todos los sonidos y pitidos de los teléfonos móviles, abriéndome paso entre atascos y estaciones de metro abarrotadas con el equipo de trabajo, y la necesidad general de satisfacer a los clientes... Los trayectos con un repartidor de comida me permitieron conocer los largos minutos y horas de espera y los desplazamientos repetitivos entre los hogares y el restaurante” (Maury, 2023, p. 6)

Esta inmersión adquiere una dimensión cualitativamente intensiva, en la medida en que se da una “profunda inmersión sensorial” (Timko & Van Melik, 2021, p. 503). El conocimiento del proceso de trabajo es directo y total. Se participa en todo desde los grupos de Whatsapp y Telegram de los

riders, a las reuniones *on line* con los *fleet managers*, a la realización de las obligaciones legales como el alta, la lección de la mutua, el pago de los impuestos, la estrategia fiscal hasta llegar a lo corpóreo. Esto da al investigador información de primera mano sobre las prácticas que se llevan a cabo, tanto las meramente físicas como las vinculadas a las herramientas tecnológicas (smartphone, app) que no solo son centrales en esta profesión (Ivanova et al., 2018), sino que, en el contexto de espacio de identidad digital, impacta en la conciencia y mente del propio rider (Hughes, Mee, 2019) o en la fatiga física y mental del modelo multi-app (Popan, 2024)

Dentro de este universo de posibilidades a la hora de investigar el food delivery hemos visto el uso de la observación participante delegada (Tassinari & Maccarrone, 2020) e incluso delegada y retrospectiva (Revilla & Blázquez Martín, 2021).

Debemos esperar a la monografía sobre prácticas del trabajo de plataforma en Njemege y Berlin (Timko & Van Melik, 2021) para que los autores expliciten claramente el uso de la auto-etnografía analítica según la propuesta de Anderson (2006). En este trabajo nos encontramos no solo una explicitación de la técnica sino el uso de viñetas y prosa que le dan ese tono autobiográfico, ese producto (Ellis, 2004) textual de la auto-etnografía que marca su gran diferencia formal.

Trabajos como los de Maury (2023), Popan (2023) o Cant (2017) no se consideran a sí mismas auto-etnografías pero utilizan el relato en primera persona, no de manera evocativa, pero sí para reflejar el *self* en el texto, y abordan cuestiones teóricas generales al modo de la auto etnografía analítica. Más allá de la elección de la denominación exacta, las fronteras son difusas y la elección de una observación participante muy inmersiva o de participación total, añadido a una manera de escribir el texto, es una decisión contingente por parte el investigador que depende de diversos factores que van desde sus inclinaciones metodológicas, tiempo disponible, situación personal y características del campo.

La imaginación sociológica a la hora de superar los problemas de acceso al campo, ha hecho que se hayan tenido que aplicar diseños multi-método y variaciones del mismo. Todo esto nos llevó no solo a realizar una auto etnografía analítica sino a utilizar el propio *smartphone* como instrumento de registro, por la intensidad de nuestra auto-etnografía analítica “en movimiento”.

METODO

Se propone un marco metodológico exploratorio para abordar entornos corporativos digitales y gestionados algorítmicamente, mediante el análisis del caso de Glovo en Benidorm (2019-2021). No se busca un análisis del desempeño del *rider*, sino que se pueda transferir al capitalismo de plataforma mediante una observación participante total de corte auto-etnográfico que permita al investigador actuar sin perder el carácter general y analítico de un enfoque etnográfico.

La naturaleza del campo y la interacción con la interfaz contribuyó a que la auto-etnografía analítica

fuera ontológicamente adecuada. El temor a la desconexión y dinámica intensa y acelerada del proceso de reparto dificultaron sobremanera el uso del cuaderno tradicional. Se optó por un diario de campo "en caliente" con 743 audios. Este dispositivo de registro aportaba una fidelidad que en el registro diferido se perdía. Se procedió a la transcripción de los mismos para generar archivos textuales.

El análisis siguió la propuesta de la *Grounded Theory* (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1998) y mediante el software HyperRESEARCH se analizaron los textos generados. Bajo la premisa de que la auto-etnografía trasciende la narración del yo para vincularse al análisis cultural (Pace, 2012), y siguiendo la propuesta auto-etnográfica de combinar lo narrativo y analítico, la teoría emergió de los datos sin ideas preconcebidas.

Tras un *open coding* de 35 códigos, a través de la técnica de la comparación constante se localizaron tres ejes axiales interpretativos: algorítmico-económico, socio-técnico, reflexivo-situado y a una dimensión "encarnada" (Wacquant, 2004) de carácter transversal.

Inmersión, visibilidad y niveles de exposición.

En un contexto de participación total con presencia explícita del *self* hay una dimensión biográfica y emocional en la producción de conocimiento, y a la vez variaciones en los grados de visibilidad del investigador. No debe confundirse con formas de investigación encubierta, ya que la auto-etnografía no se basa en la ocultación de la identidad del investigador, sino en su explicitación.

En la autoetnografía, el investigador asume una ética de la responsabilidad donde el consentimiento se gestiona a través de la reflexividad crítica y el compromiso con la integridad de los sujetos implicados en su red vincular. La información que se puede obtener de la parte más débil (trabajadores) siempre será para favorecer de alguna manera situaciones que se consideran preacrias, por lo que este tipo de investigaciones, para poder pasar una validación ética necesitan tener un enfoque crítico y no solo descriptivo.

Esto nos hace pensar a que pudiera existir una tendencia que favorezca que este tipo de investigación. Un abordaje encubierto (*covert*) o semi-encubierta, no tanto por una decisión fría de hacerla así sino por aspectos contingentes de su propia dinámica integral que lo sitúa en la "investigación oportunista" (Riemer, 1977) y/o la "etnografía accidental" (Fujii, 2015).

Se propugna salir del polarizante debate "si-o-no" abogando por una ética situacional (Calvey, 2017) para poder investigar sectores de difícil acceso o con problemas vinculados a la legalidad laboral, como es el caso, ya demostrado judicialmente, de las plataformas de *delivery food*.

En definitiva, estaríamos ante "un continuum de más o menos apertura o encubrimiento en partes de la investigación" (Bulmer, 1982, p. 253) con estrategias que también se han denominado "discretas" (Angrosino, 2007).

El presente estudio se enmarca en el Programa de Doctorado en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales de la Universidad de Zaragoza. Se siguió el Protocolo de Ética de CREA (*Community of Research on Excellence for All*), vinculado a la Declaración de Helsinki, y cuenta con la aprobación de la Comisión Académica de dicho programa.

RESULTADOS

Los cuatro ejes analíticos emergentes (condición algorítmico-económica, condición socio-técnica de producción del dato y condición reflexivo-situada del investigador y la de inmersión encarnada) no son elementos diferentes del proceso de reparto, sino que son ejes para poder observar cómo se produce el conocimiento en este contexto. No se busca ilustrar categorías previas, sino que asumiendo los principios de la *Grounded Theory* muestra el proceso por el cual éstas emergen.

Eje algorítmico-económico.

Hace referencia a que el desempeño del trabajo en este tipo de plataformas, *lean platforms* (Srnicek, 2018,) se organiza a través de sistemas difusos de asignación y evaluación. Es una caja negra o *Black Box* (Pasquale, 2016) en donde la falta de certidumbres respecto, no solo al algoritmo de medida del desempeño, sino a cualquier tipo de valoración de la información que pudiera ocurrir, genera dudas respecto a cual sería una buena estrategia para obtener ingresos, e incluso de cómo planificarme el trabajo de campo en el cortísimo plazo.

“Bueno pues nada las 14 y 12 y el turno era de 1 a 3, pero aquí no me llama ni el tato así que no se si trabajaré mucho más” (Nota 1)

La aplicación implementa técnicas de gamificación para hacer competir entre los trabajadores por un mejor desempeño y también compiten por una antigüedad vinculada al desempeño (a más tiempo, más repartos ergo más puntos). La aplicación puntuaba en base a unas dimensiones. Mi temor máximo, al igual que otros riders, era la desconexión, que según la rumorología podía ser por múltiples causas.

“..y sí que estaba oyendo que hablaban de uno que como había reasignado muchos pedidos y tal, se lo habían fulminado, así que hay que andarse con ojo y ser buen chico para que no me juegue la investigación, en fin...” (Nota 2).

Otra de las causas de la rumorología, era por no tener un buen puntaje. En este caso el dinero era algo secundario. El buscar prioritariamente los puntos también me lo encontré en compañeros y no solo era un temor de “privilegiado” investigador.

“Me ha hecho gracia la expresión hoy solo hago pedidos para mantener los puntos, ¿No? Que es un poco lo que me pasa a mí. Este chico ha hecho lo mismo, voy a trabajar para que no me bajen puntos, no tanto para trabajar y ganar dinero, ahora es más importante que no me desconecten” (Nota 3)

Los discursos y posicionamientos en torno a la cuestión del régimen laboral de los *riders* han sido uno de los temas centrales del ámbito laboral en España, generando también atención en artículos científicos (Altenried, 2021; Piñeiro Aguiar & López-Martínez, 2024; Vieira & Mendonça, 2024). En mi caso, lejos de ser un problema, era el aspecto básico que posibilitaba materialmente la investigación y la entrada al campo. Con dos trabajos a varios cientos de kilómetros era la única manera de hacer una etnografía usando la observación participante. Además este régimen de “falso autónomo” favoreció mi estrategia para entrar fácilmente al campo sin necesidad de gatekeepers.

“.. entonces yo creo que estoy en un mejor de los equilibrios, que es estar con un coche haciendo las horas en Benidorm, en donde hay muchas distancias, porque es una amplia zona, tengo que ver los metros cuadrados y todo eso que hay, pero vamos que tampoco hay que tener cien para poder abrir todas las horas que quieras cuando no va a haber trabajo, hombre” (Nota 4).

Eje de condición socio-técnica de producción del dato

La condición socio-técnica de producción del dato alude al peso central de la infraestructura tanto material como digital —coche smartphone, app o sistemas de mensajería, medio de desplazamiento, mochila. Ambos eran la mediación imprescindible del trabajo y del propio proceso de observación. El dato auto-etnográfico no era externo, sino producido en el interior del campo a través de los mismos dispositivos que lo estructuran.

La app era omnipresente, representaba un nuevo espacio laboral que intenta colonizar el personal y sensorial, teniendo éxito en ello en muchas ocasiones.

“...y prácticamente estas todo el día pensando en esto es un poco como con la obsesión con el Whatshap, aunque esto que implica ganar dinero; pues imagínate estar por ahí dando vueltas, estar atento a la aplicación, prácticamente vives del móvil y vives no en sentido metafórico sino literal...” (Nota 5)

En ocasiones había “trampas táctiles” para que se seleccionasen horas por error, las cuales no se podían eliminar, y si no hacías reparto en ellas, de nuevo aparecían los miedos a la desconexión o a las bajadas de puntuación. Estas se aplicaban tanto a los riders como a mí como investigador-rider, cada uno afectado en sus objetivos.

“...Ahora las llamadas de que hay globos disponibles a cualquier hora, de repente, pues se hacen más insistentes, tengo que estar todo el rato quitándolo y tal. Además, cuando lo quito, claro, hay que tener cuidado porque te lo hacen de manera que sea muy fácil dar a aceptar, y ya la has liado, porque si pillo un día que no puedo repartir empiezan los problemas” (Nota 6)

La app está vinculada a *Google Maps*, tanto para recogida como para entrega. Era básica en todo el proceso y facilitaba que no tener ni idea de las direcciones no fuese ningún problema, es más, posibilitó en gran medida el proyecto de investigación. Algo parecido a lo que ocurre en este sector

con todos o casi todos los migrantes que desarrollan esta labor. En ocasiones incluso desconociendo el idioma, con el *mix Google Maps* y la traducción instantánea del texto de las órdenes de la *app*.

“Como cuando Google Maps te dice, vete hacia el noreste, no se qué, igual te está diciendo que hagas una pirula, porque realmente ahí no puedes dar la vuelta” (Nota 7)

La mochila de Glovo es la imagen icónica de referencia no solo de esta empresa sino de este sector económico. En el contexto del reparto, con las complicaciones de la conducción y el aparcamiento de un automóvil en una ciudad sobrepoblada por el fenómeno del turismo de masas, la misma me servía también como un intento de salvoconducto para poder aparcar temporalmente en zonas prohibidas y que no tuviera reacciones negativas, por lo menos eso era lo que pensábamos y lo que hacíamos

“... me ha dado el consejo, digo, hostia, es que voy con coche y tal y tengo que aparcar , y dice, pues deja la bolsa en el coche. Porque, claro, verme la bolsa de globo y tal en el coche, pues ven que estás trabajando” (Nota 8)

La percepción externa del poderío tecnológico (*feel of wizard*) era superior a la realidad. Muchos clientes pensaban que los niveles de integración eran perfectos, no sabiendo que éramos nosotros los que nos convertíamos en un nodo humano de la red interconectada.

“No es lo mismo llegar al Burger King o donde sea, uno aparca y está preparado, que andar por un supermercado buscando cosas sueltas que no conoces...y a lo mejor que no coincide con lo que hay allí. Porque a esa señora le he dicho, no, es que no está todo interconectado, quiero decir, que usted me pide una cosa, pero a lo mejor puede que no haya Eso es una putadilla. Con lo cual te puedes pegar en una tienda 50 minutos, prácticamente,..” (Nota 9)

Eje de, condición reflexivo-situada del investigador

Describe la forma en que la posición del investigador como trabajador de plataforma genera una reflexividad continua y forzada, en la que las decisiones metodológicas, la producción de registros y la propia continuidad del trabajo de campo se ven atravesadas por la imposibilidad de separar analíticamente experiencia, observación y supervivencia.

La reflexividad del investigador en torno a los problemas a la hora de definir cual era la mejor forma de adaptarse en una horquilla temporal del trabajo de campo, coincidió con la época en el que la “cuestión *rider*” llegó a ser central en el debate laboral en España. La grabación de audios a modo de notas de campo urgente para no olvidar las cosas en caliente, pasó a convertirse, por su extensión en diario de campo.

“...me van a quedar muchas cosas en el tintero, porque es imposible seguir tantos ámbitos, a todas horas, y tantas cosas, lo tengo que hacer además en el momento, la grabación en el momento...” (Nota 10)

No solo el campo obligaba a implementar poco a poco un determinado diseño y herramientas, sino que dicha herramienta me sirvió para saber interpretar de una manera laxa mi observación participante extrema, que sería de carácter auto-etnográfico, aunque este auto-convencimiento fue progresando poco a poco, sin partir de fuertes términos preestablecidos, al más puro estilo de la *Grounded Theory*.

“...a ver si puedo, porque es todo un continuo memoing y a ver si va a ser la tesis esta una especie de autorreflexión más que una observación participante” (Nota 11)

Es tal la complejidad que encuentro en este sector, en este periodo temporal que me reafirmo en la idea del uso de la estrategia etnográfica a la hora de buscar la densidad significativa. No ya solo profundos significados, sino incluso para dilucidar cómo es realmente el proceso de trabajo. Si el investigador no sabe ¿no se corre el riesgo de que el entrevistado no responda más que aquello que cree que interesa al investigador? Incluso aspectos “mundanos” del proceso de trabajo de *rider* permanecían ocultos, llevándome a la idea de que es la inmersión cualitativa en el campo la mejor forma de conocer esta cultura profesional.

“Realmente, cada vez son más complejas las organizaciones. Hay más detalles y más historias que con la típica entrevista o tal, no llegas a conocer las entrevistas desde la nada. Pues yo realmente ya conozco algo. Pero esto es un mundo, o sea, es un auténtico mundo. Y la verdad, me empiezo a pensar si es posible investigar algo desde fuera” (Nota 12)

Inicié el trabajo de campo antes de la matriculación oficial en el programa de doctorado, situándome como un "oportunisto estratégico" (Anderson, 2006). Esta entrada previa a Glovo evidencia la tensión entre la práctica investigadora y los tiempos académicos, eje central de mis reflexiones metodológicas.

Eje de inmersión “encarnada”.

Este eje remite a las condiciones materiales, corporales y situadas del trabajo —como el desplazamiento, el esfuerzo físico, las condiciones climáticas o la interacción directa con el entorno urbano—, las cuales no constituyen una categoría analítica autónoma equivalente a las anteriores, sino que son como un magma experiencial transversal que refuerza las otras tres dimensiones.

A pesar de que el hacer el reparto en automóvil puede ser visto como menos duro frente al *rider* en bicicleta, el esfuerzo físico era notable, y atravesaba todos los aspectos y momentos como un elemento fijo y condicionaba la posibilidad de continuar con la investigación.

“...pues lo que pasa siempre en esas urbanizaciones que a la salida no veo el timbre de salir y tengo que escalar...la primera de esta mañana el escalar de salida ha sido más fácil pues la segunda ha sido más jodida pues menos mal que estoy así medio bastante en forma que si no, cosa chungu” (Nota 13)

El automóvil permitió generarme un escenario de simulación (pero real) de vida precaria, al dormir una gran parte del tiempo en él y posibilitaba el “ahorro” para hacer sostenible el trabajo de campo y por ende la investigación.

“Bueno, hoy es sábado 11 y la verdad es que dentro de un rato empiezo a trabajar, ya he dado el check-in, estaba tan cansado que es que me dormí con la caja de globo al lado, ni me cambie, ni me quité la sudadera, ni siquiera...de cansado que estaba” (Nota 14)

No solamente se produce un *embodiment* físico, sino mental. A veces tiene una cara amable adquiriendo habilidades de intuición para, casi sensorialmente, saber dónde estaban los timbres que abrían la puerta, y evitarme el salo de vallas, y los correspondientes riesgos y pérdidas de tiempo que afectaban de alguna manera al éxito de la investigación

“poco a poco le vas cogiendo la intuición, donde están los timbres y tal, a veces es difícil encontrar los pisos, porque sobre todo estos de organizaciones altas que están sobre un montículo y la verdad que es difícil, pero bueno, le vas cogiendo habilidades a todo” (Nota 15)

CONCLUSIONES

La evidencia empírica presentada permite ir más allá de la habitual descripción del trabajo en plataformas, situando el foco en las condiciones de producción del conocimiento etnográfico en el ámbito de la *food delivery* de plataforma. Los ejes identificados crean un marco de restricciones y posibilidades que impactan y dan forma a la práctica etnográfica.

La incertidumbre algorítmico-económica y la opacidad de las plataformas (Pasquale, 2015; Srnicek, 2018) condicionan tanto el trabajo como la metodología. Factores como la hiper-precariada y la mediación algorítmica convierten los aspectos socio-laborales en condiciones epistemológicas que nos informan sobre qué y cómo observar. Así, el diseño del trabajo de campo se subsume en las dinámicas del objeto estudiado, conduciendo de forma aparentemente “natural” a la auto-etnografía para visibilizar tensiones que antes quedaban relegadas a los apuntes de campo.

El segundo eje destaca que la tecnología no es solo un soporte, sino un dispositivo de registro que a su vez produce el dato. Smartphone, apps o geolocalización forman aparatajes socio-técnicos donde el material auto-etnográfico aparece como un producto situado, no como una mera representación externa. Se difumina la frontera entre el objeto de estudio y la herramienta de investigación: los dispositivos laborales que se ofrecen para el desempeño de la actividad trabajan con una doble función: Son a la vez herramienta de trabajo y herramientas de investigación.

El tercer eje, evidencia que la reflexividad es una práctica continua y no posterior al análisis, forzada por las propias exigencias del campo. Las decisiones metodológicas son variables dependientes que se toman al albur de situaciones de campo dadas. Aquí confluye con la propuesta de la auto-

etnografía analítica (Anderson, 2006), en la medida en que el investigador cumple la condición de miembro completo del campo (CMR). A diferencia de una concepción apriorística del diseño, aquí se produce de manera progresiva y no planificada como respuesta adaptativa a las condiciones del campo. No validamos nuestra propuesta de manera *es post*, sino que fue constitutivo e inherente a la propia naturaleza del campo.

Finalmente, el cuarto eje versa sobre el aspecto corporal-mental que atraviesa de forma transversal los anteriores ejes. A diferencia de las otras, lo corporal aparece como el lugar donde se inscriben las diferentes tensiones, atravesadas de manera tangencial. El cansancio, la fatiga, la gestión del tiempo o incluso las respuestas fisiológicas no son variables anecdóticas, sino condiciones que afectan directamente a la producción del dato y al diseño metodológico que, en nuestro caso, y como venimos afirmando, era performativa y progresivamente adaptada. Una noción amplia de *embodiment* permite entender cómo el conocimiento se genera por mor de una experiencia concreta que articula cuerpo, tecnología y entorno.

Acuñada por Hayano (1979) y vinculada a la crisis de representación (Ellis, 2004), presentamos la auto-etnografía como una forma límite de la observación participante, explicitando elementos subjetivos que antes permanecían latentes. Nuestra propuesta sugiere que en contextos de trabajo algorítmico y vigilancia (Zuboff, 2022), la auto-etnografía trasciende la elección metodológica: es una forma de conocimiento que emerge inevitablemente de las propias condiciones del campo y que en los procesos masivos de teletrabajo que se intuyen sin duda deberá ser tenida en cuenta.

El carácter atomizante y auto-referencial de la actividad, desconecta mentalmente con el entorno no digital. Tanto el *rider* o el investigador-*rider* se referencian a sí mismos de manera nunca antes vistas, La mediación algorítmica permite que un migrante recién llegado trabaje de inmediato en una ciudad desconocida, sustituyendo el conocimiento local por la guía del dispositivo. Quien desempaña la labor se vincula consigo mismo a través del *smartphone* y las aplicaciones existentes, sustituyendo el vínculo social por un vínculo mediado tecnológicamente hacia uno mismo. Este fenómeno es lo que consideramos novedoso en el diseño de metodologías de investigación etnográfica-laboral en esta fase del capitalismo: La producción del conocimiento pasa por la experiencia propia.

Matizamos las diferencias entre observación participante y auto-etnografía, el enfoque analítico y evocativo o la polaridad investigación encubierta o abierta. El diseño final se activa en función de las condiciones empíricas. Abogamos por repensar las herramientas metodológicas con las que se aborda el estudio de trabajo en plataformas, no tanto porque no se produzcan de esa manera (Cant, 2017; Timko, 2022, Soto Aliaga, 2023) sino porque todavía deben de justificarse en demasía las propuestas auto-etnográficas. Se plantea la necesidad de enfoques más flexibles y sensibles a las condiciones situadas de producción del conocimiento.

- Davies, C. A. (1999). *Reflexive Ethnography* (0 ed.). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203069370>
- Delamont, S. (2009). The only honest thing: Autoethnography, reflexivity and small crises in fieldwork. *Ethnography and Education*, 4(1), 51-63.
<https://doi.org/10.1080/17457820802703507>
- Denzin, N. (1989). *Interpretive Biography*. SAGE Publications Inc.
<https://doi.org/10.4135/9781412984584>
- Ellis, C. (2004). *Ethnographic I: A methodological novel about autoethnography*. AltaMira press.
- Ellis, C., Adams, T. E., & Bochner, A. P. (2010). Autoethnography: An Overview. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, Vol 12, No 1 (2011): The KWALON Experiment: Discussions on Qualitative Data Analysis Software by Developers and Users.
<https://doi.org/10.17169/FQS-12.1.1589>
- Fine, G. A. (Ed.). (1995). *A second Chicago school? The development of a postwar American sociology*. Univ. of Chicago Press.
- Foot, E. (1943). *Street Corner Society: The Social Structure of an Italian Slum*. Univ. of Chicago Press.
- Fujii, L. A. (2015). Five stories of accidental ethnography: Turning unplanned moments in the field into data. *Qualitative Research*, 15(4), 525-539. <https://doi.org/10.1177/1468794114548945>
- Geertz, C. (1988). *Works and lives: The anthropologist as author* (Nachdr.). Stanford Univ. Press.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research* (1.ª ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203793206>
- Gold, R. L. (1958). Roles in Sociological Field Observations. *Social Forces*, 36(3), 217-223.
<https://doi.org/10.2307/2573808>
- Hall, S., & Jefferson, T. (Eds.). (2006). *Resistance Through Rituals. Youth Subcultures in Post-War Britain* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203357057>
- Hayano, D. (1979). Auto-Ethnography: Paradigms, Problems, and Prospects. *Human Organization*, 38(1), 99-104. <https://doi.org/10.17730/humo.38.1.u761n5601t4g318v>

- Horowitz, R. (1983). *Honor and the American dream: Culture and identity an a Chicano community* (2. print). Rutgers Univ. Press.
- Ivanova, M., Bronowicka, J., Kocher, E., & Degner, A. (2018). *Foodora and Deliveroo: The App as a Boss? Control and autonomy in app-based management—The case of food delivery riders*. <https://opus4.kobv.de/opus4-euv/frontdoor/deliver/index/docId/388/file/ArbeitGrenzeFlussVol02.pdf>
- Junker, B. H. (1972). *Field work: An introduction to the social sciences* (6. impress). Univ. of Chicago Press.
- Liebow, E., & Lewis, H. (1967). *Tally's corner: A study of Negro streetcorner men*. Little, Brown.
- Maury, O. (2023). The Fragmented Labor Power Composition of Gig Workers: Entrepreneurial Tendency and the Heterogeneous Production of Difference. *Critical Sociology*, 08969205231216418. <https://doi.org/10.1177/08969205231216418>
- Medford, K. (2006). Caught With a Fake ID: Ethical Questions About *Slippage* in Autoethnography. *Qualitative Inquiry*, 12(5), 853-864. <https://doi.org/10.1177/1077800406288618>
- Mendonça, P., Kougiannou, N. K., & Clark, I. (2023). Informalization in gig food delivery in the UK: The case of hyper-flexible and precarious work. *Industrial Relations: A Journal of Economy and Society*, 62(1), 60-77. <https://doi.org/10.1111/irel.12320>
- Murphy, R. F. (2001). *The body silent* (Reissued). W.W. Norton.
- Pace, S. (2012). Writing the self into research: Using grounded theory analytic strategies in autoethnography. *TEXT*, 16(Special 13). <https://doi.org/10.52086/001c.31147>
- Pasquale, F. (2016). *The black box society: The secret algorithms that control money and information* (First Harvard University Press paperback edition). Harvard University Press.
- Piñeiro Aguiar, E., & López-Martínez, G. (2024). "Trabajar en bicicleta es complicado". Identidades Rider/Delivery en Argentina, España y Uruguay. *Revista del Museo de Antropología*, 171-186. <https://doi.org/10.31048/1852.4826.v17.n2.41288>
- Popan, C. (2021). Embodied Precariat and Digital Control in the "Gig Economy": The Mobile Labor of Food Delivery Workers. *Journal of Urban Technology*, 1-20. <https://doi.org/10.1080/10630732.2021.2001714>

- Popan, C. (2024). The fragile 'art' of multi-apping: Resilience and snapping in the gig economy. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 56(3), 802-815.
<https://doi.org/10.1177/0308518X231209984>
- Revilla, J. C., & Blázquez Martín, V. (2021). Uneasy riders: Contradictorias lógicas disciplinarias para una posición laboral imposible. *Revista Española de Sociología*, 30(2), a35.
<https://doi.org/10.22325/fes/res.2021.35>
- Riemer, J. W. (1977). Varieties of Opportunistic Research. *Urban Life*, 5(4), 467-477.
<https://doi.org/10.1177/089124167700500405>
- Roy, D. F. (1959). Banana Time: Job Satisfaction and Informal Interaction. *Human Organization*, 18(4), 158-168.
- Schaupp, S. (2022). Algorithmic Integration and Precarious (Dis)Obedience: On the Co-Constitution of Migration Regime and Workplace Regime in Digitalised Manufacturing and Logistics. *Work, Employment and Society*, 36(2), 310-327.
<https://doi.org/10.1177/09500170211031458>
- Soto Aliaga, N. (2023). *Riders on the storm: Trabajadores de plataformas delivery en lucha*. La Laboratoria : Traficantes de Sueños.
- Spradley, J. P., & McCurdy, D. W. (1989). *Anthropology: The cultural perspective* (2. ed). Waveland Press.
- Srnicek, N. (2018). *Capitalismo de plataformas* (1ª ed). Caja Negra.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Fundamentos de la investigación cualitativa: Técnicas y procedimientos para el desarrollo de la teoría fundamentada*. SAGE Publications.
- Tassinari, A., & Maccarrone, V. (2020). Riders on the Storm: Workplace Solidarity among Gig Economy Couriers in Italy and the UK. *Work, Employment and Society*, 34(1), 35-54.
<https://doi.org/10.1177/0950017019862954>
- Timko, P., & Van Melik, R. (2021). Being a Deliveroo Rider: Practices of Platform Labor in Nijmegen and Berlin. *Journal of Contemporary Ethnography*, 50(4), 497-523.
<https://doi.org/10.1177/0891241621994670>

- Urzí Brancati, M. C., Pesole, A., & Fernández-Macías, E. (2020). *New evidence on platform workers in Europe: Results from the second COLLEEM survey*. Publications Office of the European Union.
- Van Doorn, N., Ferrari, F., & Graham, M. (2022). Migration and Migrant Labour in the Gig Economy: An Intervention. *Work, Employment and Society*, 37(4), 1099-1111.
<https://doi.org/10.1177/09500170221096581>
- Van Maanen, J. (1988). *Tales of the field: On writing ethnography* (Nachdr.). Univ. of Chicago Press.
- Velasco Maillo, H. M., & Díaz de Rada, A. (2009). *La lógica de la investigación etnográfica: Un modelo de trabajo para etnógrafos de la escuela* (6a ed.). Trotta.
- Vieira, T. (2023). Platform couriers' self-exploitation: The case study of Glovo. *New Technology, Work and Employment*, 38(3), 493-512. <https://doi.org/10.1111/ntwe.12272>
- Wacquant, L. (2004). *Entre las cuerdas, cuadernos de un aprendiz de boxeador*. Alianza Editorial.
- Wall, S. (2006). An Autoethnography on Learning About Autoethnography. *International Journal of Qualitative Methods*, 5(2), 146-160. <https://doi.org/10.1177/160940690600500205>
- Zuboff, S. (2022). *La era del capitalismo de la vigilancia: La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder* (2ª ed). Paidós.
- Zwysen, W., & Piasna, A. (2024). Digital labour platforms and migrant workers: Analysing migrants' working conditions and (over)representation in platform work in Europe. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4798982>